

**MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**KIMYO VA BIOLOGIYA FANLARINING DOLZARB MASALALARI
VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI
mavzusidagi**

**XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025 yil 24-25-oktyabr

EB-2 MARKALI KORROZIYA INGIBITORINING SINOV NATIJALARI VA TAHLILI.

¹Qo'ldoshev Alisher Komil o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

E-mail: alisherkuldashev1794@gmail.com

²Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich

*Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti texnika fanlari doktori,
professor.*

³Djalilov Abdulahat Turapovich

*Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori, kimyo fanlari
doktori, professor, O'RFA akademik*

Annotatsiya: Ushbu himoya usuli neft sanoatida neft konlari uskunalari va kommunikatsiyalarining strukturaviy metallarini suv muhitida korroziyadan himoya qilish uchun ishlatiladigan metall korroziya ingibitorlar qo'llaniladi. Sinovlarning maqsadi, ingibitorning turi va tarkibi, namunalarning metall darajasi, harorat va sinov muddati va sinov natijalari amalga oshirildi. Usul ingibit qilingan va taqiqlanmagan sinov muhitida bo'lgan metall namunalarning massa yo'qotilishini aniqlashdan, so'ngra korroziya tezligini o'zgartirish orqali ingibitorning himoya qobiliyatini baholashdan iborat. Suvada eriydigan tarkibida bor saqlagan korroziya ingibitori GOST 9.506-87 asosida sinovdan o'tkazildi va tatqiqot natijalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: Organik moddalar, EB-2 markali ingibitor, korroziya, korroziya tezligi, himoya darajasi, metall namunalari.

Аннотация: Этот метод защиты используется в нефтяной промышленности для защиты структурных металлов оборудования и коммуникаций нефтяных месторождений от коррозии в водной среде. Были определены цель испытаний, тип и состав ингибитора, уровень металла образцов, температура и срок испытаний, а также результаты испытаний. Метод заключается в определении потери массы образцов металлов, находящихся в ингибированной и не запрещенной испытываемой среде, а затем в оценке защитной способности ингибитора путем изменения скорости коррозии. Водорастворимый ингибитор коррозии, содержащий бор, был испытан на основе ГОСТ 9.506-87 и изучены результаты исследований.

Ключевые слова: Органические вещества, ингибитор марки ЭБ-2, коррозия, скорость коррозии, степень защиты, образцы металлов.

Abstract: In the oil industry, metal corrosion inhibitors are used to protect structural metals of oilfield equipment and communications from corrosion in an aqueous environment. The purpose of the tests, the type and composition of the inhibitor, the metal level of the samples, the temperature and test period, and the test results were carried out. The method consists of determining the mass loss of metal samples in an inhibited and unforbidden test medium, and then assessing the protective ability of the inhibitor by changing the corrosion rate. A water-soluble corrosion inhibitor containing boron was tested according to GOST 9.506-87 and the research results were studied.

Keywords: Organic substances, EB-2 inhibitor, corrosion, corrosion rate, degree of protection, metal samples

Kirish: Sanoatda ko'pgina korxonalarining suv aylanish tizimlari uchun eng keng tarqalgan va qimmat uskunalar turlaridan biri issiqlik almashinuvchi uskunalardir. Suv bilan sovutiladigan issiqlik almashinuvchi uskunalar ishlamay qolishining asosiy sabablaridan biri issiqlik almashinuvchi yuzalarining korroziya sababli shikastlanishidir [1]. Bugungi kunda kimyo va neft-kimyo sanoati korxonalarining uskunalari korroziya sababli shikastlanishidan zarar ko'rmoqda. Korroziya natijasida korxonalar va zavodlarning metall konstruksiyalar juda katta moddiy zarar ko'radi [2]. Agar biz bu jarayonning iqtisodiy zarari haqida gapiradigan bo'lsak, misol sifatida quyudagi raqamlarni keltirishimiz mumkin, masalan: NACE tomondan olib borilgan xalqaro tadqiqotlar (IMPACT 2016) natijalariga ko'ra, korroziya jarayonining dunyo bo'yicha yillik iqtisodiy zarari 2,5 trillion AQSh dollarini tashkil etmoqda deb xulosa berilgan, bu keltirilgan raqamni har bir davlat kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, bu har bir davlatning o'rtacha yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 3,4 foizini tashkil etadi [3]. Korroziyalanish jarayoni oldini olishda, yangi turdagi samaradorligi yuqori va iqtisodiy jihatdan arzon hamda, ekologik jihatdan zararsiz bo'lgan yangi turdagi korroziya ingibitorlarini izlab topish dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda [4].

Tadqiqot metodologiyasi. GOST-9-506-87 gravimetrik metod tadqiqoti usulning mohiyati metall namunalarining ingibit qilingan va ingibit qilinmagan sinov muhitida bo'lish paytida vazn yo'qotishini aniqlashdan, so'ngra korroziya tezligining o'zgarishi bilan ingibitorning himoya qobiliyatini baholashdan iborat. Korroziya tezligi va himoyalangan darajasi quyidagi formulalar orqali topiladi.

Korroziya tezligi:

$$V = \frac{M_1 - M_2}{S \cdot t}$$

bu yerda

M_1 - sinovdan oldingi namunaning massasi, g;

M_2 - sinovdan keyin namunaning massasi, g;

S - tasviriy sirt maydoni, m^2 ;

t - sinov vaqti, soat.

Himoya darajasi (Z) foiz sifatida formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Z = \frac{V_{n.i} - V_i}{V_{n.i}} \cdot 100\%$$

bu yerda $V_{n.i}$ - Ingibitorsiz muhitdagi korroziya tezligi;

V_i - Ingibitorli muhitdagi korroziya tezligi.

Tajriba uchun metall namunalari tayyorlanadi va GOST 9.905.82 talablariga binoan tekis yuzali metallardan (plitalar) foydalanish talab etiladi. Tajribadan oldingi namuna massalari:

Ingibitorsiz eritmada:

$M_1 = 452,6 \text{ mg} = 0,4526 \text{ g}$

0,25% miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda: $M_2 = 426,7 \text{ mg} = 0,4267 \text{ g}$;

0,5 % miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda: $M_3 = 475,2 \text{ mg} = 0,4752 \text{ g}$;

0,75% miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda: $M_4 = 501,9 \text{ mg} = 0,5019 \text{ g}$;

1,0% miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda: $M_5 = 459,5 \text{ mg} = 0,4595 \text{ g}$.

Sinov qilish asbobida atmosfera bosimi 120 soat davomida 49 xil konsentratsiyada amalga oshirildi. Namunalar muhitga joylangan paytdan boshlab sinov vaqti hisoblab boriladi. GOST 9.905.82 asoslanib sinov doimiyliги belgilanadi. Optimal konsentratsiyani aniqlash uchun ingibitorning konsentratsiyasini pastdan yuqoriga qarab o'zgartiramiz va shu bilan bir qatorda sinovlar o'tkaziladi. Namunalarni sinovdan keyingi massalari:

ingibitorsiz muhitda: $M_1 = 321,5 \text{ mg} = 0,3215 \text{ g}$;

0,25 % miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda : $M_2 = 434,92 \text{ mg} = 0,43492 \text{ g}$;

0,5 % miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda : $M_3 = 438,7 \text{ mg} = 0,4387 \text{ g}$;

0,75 % miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda : $M_4 = 471,3 \text{ mg} = 0,4713 \text{ g}$;

1,0 % miqdordagi EG-2 markali ingibitorli muhitda : $M_5 = 436,6 \text{ mg} = 0,4366 \text{ g}$;

Bunda na'munalarning sirt yuzasi = $0,0302 - 0,0345 \text{ m}^2$

Na'mun a raqami	Na'mu na yuzasi S,m ²	Sinovd an oldingi na'mu na massas i M,g	Sinovd an keyingi na'mu na massas i M,g	Namu na massa si yo'qoti li shi, M ₁ - M ₂ ,g	V _{n.i} Ingibitor siz muhitda gi korroziya tezligi, g/ m ² *s	V _i Ingibito rli muhitd agi korroziya tezligi, g/ m ² *s	Himo ya daraja si (Z)%
Ingibitor siz	0,0318	0,4526	0,3215	0,1311	0,0343	-	-
0,25%	0,0302	0,4267	0,3833	0,0434	-	0,0119	65,30
0,5%	0,0326	0,4752	0,4387	0,0365	-	0,0093	72,88
0,75%	0,0345	0,5019	0,4713	0,0306	-	0,0074	78,42
1%	0,0319	0,4595	0,4366	0,0229	-	0,0060	82,50

Xulosa.

Ushbu metallar uchun korroziya ingibitori atmosfera bosimida sinov tajribalari maxsus tayyorlangan GOST asosidagi laboratoriya uskunasi 120 soat davomida 4 xil konsentratsiyada amalga oshirildi. Sinov natijalari yordamida ingibitorlarning korroziya tezligi va himoya darajalari aniqlandi. Shunday qilib olingan natijalarga neft-gaz maxsulotlarda 0,25 %, 0,5 %, 0,75 %, 1,0 % miqdordagi EG-2 markali korroziya ingibitorlari muhitida himoya darajalari mos ravishda 65,30%, 72,88%, 78,42% va 82,50% ni tashkil qildi. Ushbu tarkibida bor-saqlagan EG-2 markali korroziya ingibitorlarni suv quvurlarini himoya qilish uchun qo'llash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. M. Mehdipour, B. Ramezanzadeh, S.Y. Arman, Application of electrochemical noise to investigate corrosion inhibition properties of someazole compounds on aluminum in 0.25 M HCl, Progress in Color, Colorants and Coatings 8 (2014) 69–86 b.
2. Акбаров Х.И Тиллаев Р. С., Саъдуллаев Б.У. Физикавий кимё // Тошкент, Университет-2014. 410-413 б.
3. Pedferri M. Corrosion Science and Engineering. Milan, Italy: Springer, 2018. 9 p.
4. Raja P.B. et al. Indole alkaloids of *Alstonia angustifolia* var. *latifolia* as green inhibitor for mild steel corrosion in 1 M HCl media // J. Mater. Eng. Perform. Springer, 2013. Vol. 22, № 4. P. 1072–1078.

396.	Doniyorov Muxiddin Normamatovich Biologiya o'qitish jarayonida o'quvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlash	1501
397.	Jamolova Dildora Javlon qizi Milliy o'quv dasturi va xalqaro baholash dasturlari talablari o'rtasidagi muvofiqlik.	1504
398.	Fayzulloyeva Sadoqat Furqat qizi. Kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarning qiziqishlarini akt yordamida oshirish va rivojlantirish metodikasi. („Kristall panjara turlari ” mavzusi misolida)	1507
399.	Qayumov Baxtiyor Allamurodovich, Jo'rayev Shohzodbek Ramazon o'g'li, Pardayev Otabek To'xtamishovich Kimyo darslarida o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etilishi	1511
400.	Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi Pedagogik ta'sir ko'rsatish — kommunikativ qobiliyatning asosiy usuli sifatida	1515
401.	Xurramova Nigora, O'ktamova Zuhra, Pardayev.O.T. JIGAR KASALLIKLARINI ERTA ANIQLASH VA OLDINI OLISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	1518
402.	¹Hojiyev Akbar Ahror o'g'li, ²Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich, ³Djalilov Abdulhat Turapovich ISSIQLIKKA BARQAROR POLIMER KOMPOZITSION QOPLAMA MATERIALINI TADQIQ QILISH	1520
403.	¹Qo'ldoshev Alisher Komil o'g'li, ²Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich, ³Djalilov Abdulhat Turapovich. EB-2 MARKALI KORROZIYA INGIBITORINING SINOV NATIJALARI VA TAHLILI.	1524
404.	Xusanov Sultonbek Yusup o'g'li, Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich VINILFORMIK KISLOTANI VODOROD PEROKSID BILAN OKSIDLAB OKSIRAN OLISH.	1528